

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

Азимов Саидумар Саидович

Научный исследователь Ташкентского государственного экономического университета, Республика Узбекистан

Аннотация: помимо высоких уровней налогов в налоговом механизме на развитие теневой экономики влияют также таможенные и налоговые льготы, предоставляемые физическим лицам и отдельным категориям лиц. Поэтому в этом исследовании для сокращения теневой экономики изучалась эффективность налоговых льгот.

Ключевые слова: теневая экономика, налоговые льготы, налоговые льготы, эффективность льгот, критерии оценки, производство, освобождение от налогов, налоговая ставка, налогооблагаемая база.

Теневая экономика – это сокрытие хозяйственной деятельности от общества и отсутствие государственного контроля и отчетности, и в то же время это ненаблюдаемая и неформальная часть экономики.

Почти во всех странах мира существует теневая экономика, и пока ни одной стране не удалось полностью ее ликвидировать. Но во многих странах доля и влияние такой экономики сведены к минимальному уровню. Говоря об этом, в качестве примера можно привести опыт европейских стран. Ведь в большинстве этих стран особое внимание уделяется налоговым механизмам

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

в борьбе с теневой экономикой и коррупцией. Потому что именно высокий уровень налогов во многих случаях считается одним из факторов, стимулирующих развитие теневой экономики.

Помимо высоких уровней налогов в налоговом механизме, на развитие теневой экономики влияют также таможенные и налоговые льготы, предоставляемые физическим лицам и отдельным категориям лиц.

Кроме того, наличие непредвиденных затрат при получении различных лицензий, сертификатов и разрешений, а также сложности при оформлении соответствующих документов на поставку сырья также приводят к формированию и развитию теневой экономики.

Русские экономисты А. К. Бекряшев и А. К. Белозеров показывает такие факторы как неполная информация о рынке, неспособность рынка работать на благо общества, неспособность рынка эффективно противостоять внешним негативным факторам, неспособность рынка противостоять социальному неравенству, отсутствие объективной информации о рынке при принятии решений, несовершенство политических процессов, ограниченная способность управлять государственным аппаратом для повышения теневой экономики в госудастрве.

Также в качестве основных факторов теневой экономики другими российскими учеными называются иррациональная политика, проводимая правительством, рост коррупции в контролирующих органах, рост безработицы в стране, низкая эффективность регулирующего механизма по

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

отношению к ней, отсутствие управления, отсутствие легальной экономической инфраструктуры, исторические факторы и закрытое общество и др.

На данный момент налоговые льготы, предоставляемые в нашей стране, определены в Налоговом кодексе, а статья 8 Налогового кодекса, введенная в действие в 2007 году, предусматривает, что установление льгот по налогам и другим обязательным платежам должно соответствовать принципам социальной справедливости и допускает предоставление индивидуальных льгот по налогам и другим обязательным платежам. Установлено, что налоги и другие обязательные платежи не могут носить дискриминационный характер и не могут применяться по социальному, расовому, национальному, религиозному и иным аналогичным признакам.

Также преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков по сравнению с другими налогоплательщиками, в том числе по неуплате налога и (или) иных обязательных платежей, предусмотренные статьей 30 настоящего Кодекса, иными законами и решениями Президента Республики Узбекистан, а в особых случаях решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан возможность их уплаты в меньших размерах признается льготой по налогам и другим обязательным платежам.

В данном пункте указано, что решениями Президента Республики Узбекистан и, в особых случаях, решениями Кабинета Министров

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Республики Узбекистан могут быть предоставлены льготы.

В частности, в статье 75 НК РФ налоговые льготы по отдельным налогам, налогу на добавленную стоимость, акцизам при производстве и (или) реализации подакцизной продукции освобождаются от налога за пользование недрами и от специальный рентный налог на добычу полезных ископаемых и добычу полезных ископаемых. В дополнение к специальному рентному налогу сообщается, что с учетом положений части шестой настоящей статьи может быть предоставлено только уменьшение указанной ставки налога решениями Президента Республики Узбекистан, но в виде сокращения не более чем на 50 % и не более чем на три года.

Из этого показывается, что предоставление налоговых льгот с каждым годом уменьшается а сумма налоговых льгот увеличивается.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 сентября 2021 года №VMQ-595 установлен порядок формирования базы данных по налоговым льготам и выдачи отдельного уникального кода по каждой налоговой льготе, а также определена практика предоставления сведений о кодах налоговых льгот в личный кабинет налогоплательщиков реализации, а также ГНК по каждой льготе созданы отдельные коды.

Это дает возможность проанализировать систему льгот, предоставляемых на основе этих кодов. За счет сокрытия незаконного использования льгот или нецелевого использования льгот на основе неверного толкования льгот, а также теневой экономики и средств, которые

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

должны поступать в бюджет, резко сокращаются потери бюджета.

При изучении зарубежного опыта, в том числе опыта **Российской Федерации**, налоговые льготы классифицируются на 3 основные группы.

- 1) социальная поддержка отдельных категорий граждан;
- 2) финансовый - устранение/уменьшение противоречивых финансовых потоков;
- 3) стимулирование - привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала.

Оценка эффективности налогового стимулирования проводится отдельно по каждому виду (направлению) налогового стимулирования.

По рекомендации Минэкономразвития предусмотрена двухэтапная практика оценки эффективности. Первый этап – это экспертная оценка, а второй этап – специальная оценка воздействия.

На первом этапе оценка основывается на профессиональном суждении и использует экономико-математические формулы. В данном случае он рассматривается исходя из удобства льготы для налогоплательщиков, ясности правил, определения критериев эффективности, воздействия на конкурентную среду и других критериев.

После этого каждое пособие распределяется по группе преимуществ. В этом случае выбирают от трех до семи критериев эффективности и оценивают их на основе этих критериев.

В **Республике Беларусь** налоговые льготы, сборы (пошлины) классифицируются следующим образом:

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

стимулирование - в целях опережающего развития экономической деятельности отдельных категорий плательщиков в отдельных регионах по видам экономической деятельности, видам товаров (работ, услуг), имущественных прав;

систематическая - направлена на создание необходимых условий для устойчивого развития экономики в целом и представлена категориям плательщиков, результаты которой влияют на основные условия развития экономики (автомобильные, транспортные, коммунальное хозяйство, научно-технические) . развитие, инфраструктура развития малого и среднего бизнеса, инновационная инфраструктура и др.);

социальные - классифицируются как льготы, направленные на поощрение и поддержку общественно значимой деятельности плательщиков, оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Кроме того, оценка эффективности налоговых льгот проводится в связи с поощрением налоговых льгот.

Оценка эффективности применения налоговых льгот проводится Министерством финансов совместно с Министерством по налогам и сборам, Государственным таможенным комитетом не реже одного раза в три года.

Оценка эффективности налогового стимулирования включает:

оценка целесообразности установления (расширения) стимулирующих налоговых льгот;

оценка эффективности установленных стимулирующих налоговых льгот, в том числе налоговых льгот, установленных до вступления в силу

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

решения об утверждении настоящего Положения.

В этом случае оценка эффективности налоговой льготы проводится отдельно по каждой льготе и основывается на расчете интегрального коэффициента эффективности (КИК).

Расчет интегрального коэффициента эффективности осуществляется на основе расчета коэффициентов бюджетной, экономической и социальной эффективности.

Налоговые льготы в **Кыргызской Республике** делятся на следующие виды:

- изъятие отдельных элементов объекта налогообложения или исключение из-под налогообложения;
 - освобождение от налогов (полное или частичное);
 - снижение налоговой ставки;
 - уменьшение налогооблагаемой базы;
 - иные виды государственной помощи, предусмотренные налоговым законодательством Кыргызской Республики. Налоговые льготы рассчитываются за соответствующий налоговый период не менее 12 месяцев подряд, за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств, сезонных льгот и льгот, предоставляемых правительством Кыргызской Республики.
- Кыргызская Республика.

Оценка эффективности налогового стимулирования проводится в три этапа.

На первом этапе проводится инвентаризация налоговых льгот.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Компетентный государственный орган проводит инвентаризацию налоговых льгот, предусмотренных при формировании прогноза республиканского бюджета на очередной финансовый год. Уполномоченный государственный орган формирует реестр налоговых льгот по результатам инвентаризации.

При введении новых налоговых льгот, прекращении действия льгот или изменении содержания льгот компетентный государственный орган вносит соответствующие изменения в реестр.

На втором этапе компетентный государственный орган определяет сумму дохода, не поступившего в бюджет в связи с предоставлением налоговой льготы.

На третьем этапе оценки компетентный государственный орган сопоставляет сумму доходов, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением льгот, с общей эффективностью предоставления налоговых льгот.

Оценка эффективности применения налоговой льготы осуществляется на основе анализа следующей информации, полученной налоговыми органами или представленной в налоговые и таможенные органы организацией или индивидуальным предпринимателем при осуществлении налогового контроля.

Компетентный налоговый орган и таможенные органы представляют результаты оценки в компетентный государственный орган до 1 июня года, следующего за отчетным.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Компетентный государственный орган рассматривает результаты оценки, проведенной компетентным налоговым органом и таможенными органами, и вносит предложения о прекращении действия недействующих льгот или продлении срока действия отдельных льгот либо введении новых налоговых льгот.

В Республике Казахстан налоговые льготы определяются как льготы, предоставляемые налогоплательщикам в виде снижения налоговых ставок, полного освобождения от уплаты одного или нескольких налогов, скидки, корректировки налогооблагаемой базы в целях снижения налоговой нагрузки в соответствии с нормы налогового законодательства.

Налоговые расходы - сумма доходов республиканского и местных бюджетов, не полученных за счет льгот, предоставленных налогоплательщикам на их поддержку и развитие в соответствии с положениями Налогового кодекса.

Стандартные налоговые льготы – это льготы в соответствии с международной практикой, которые характеризуются тем, что в случае их неиспользования финансово-хозяйственные операции в соответствующих отраслях теряют свою целесообразность.

Стимулирующие меры – это стимулы, направленные на развитие отраслей экономики или категорий налогоплательщиков.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) ежегодно не позднее 1 сентября текущего года представляет в компетентный орган сведения о налоговых

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

расходах по отраслям, категориям и налогам. в области налоговой политики (далее – компетентный орган).

Эффективность налоговых льгот основывается на анализе эффективности их применения на основании информации уполномоченного органа.

При этом стандартные налоговые вычеты не анализируются.

Критериями отбора налоговых льгот для анализа эффективности являются размер, приоритетность или отраслевые показатели развития налоговых расходов, а анализ проводится за период налогового льготы более трех лет.

Для анализа эффективности налоговых льгот используются следующие методы:

- модель динамического общего равновесия для расчета положительного мультипликативного эффекта увеличения себестоимости продукции и отрицательного мультипликативного эффекта увеличения государственных расходов от предоставления налоговых льгот;
- микросимуляционные (на уровне субъектов хозяйствования) модели и другие методы анализа налоговых льгот, предоставляемых особым экономическим зонам, индустриальным зонам, предприятиям, осуществляющим деятельность в стратегически важных отраслях экономики и получающим инвестиционные налоговые льготы по различным видам налогов.

После разработки предложения о прекращении/сокращении размера

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

(срока) предоставления налоговых льгот по результатам анализа уполномоченный орган вносит предложение на рассмотрение Консультативного совета по вопросам налогообложения. Консультативный совет рассматривает представленные уполномоченным органом материалы и предложения и рекомендует одно из предложений по сохранению или продлению налогового льгот, либо по исключению или уменьшению суммы (срока) налогового льгот.

Опираясь на опыт вышеуказанных зарубежных стран, можно сделать следующие общие выводы относительно предоставления льгот и оценки их эффективности.

1. Во всех странах принят отдельный нормативно-правовой документ об оценке эффективности льгот;
2. Разработаны критерии оценки и методология оценки эффективности;
2. Ответственными за оценку эффективности льгот назначаются государственные органы или организации;
3. После проверки эффективности налогового стимулирования на государственном уровне определяются конкретные меры по рассмотрению и результатам;
4. Определяется продолжительность испытаний, используемых для анализа эффективности;

На основании этих выводов были разработаны следующие предложения и рекомендации по повышению эффективности использования

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

льгот и оценке льгот в нашей стране.

1. Принятие отдельного нормативно-правового документа об оценке эффективности льгот;
2. Разработка критериев оценки и методики оценки эффективности;
2. Определение государственных органов или организаций, ответственных за оценку эффективности льгот;
3. После проверки эффективности налоговых льгот на государственном уровне, определения конкретных мер по обзору и результатам;
4. Установление продолжительности льгот, используемых для анализа эффективности.

Список использованной литературы:

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция 2019 г.);
2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (старая редакция 2007 г.);
3. Назначение Совета Министров Республики Беларусь 30 октября 2019 г. № 735
4. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2016 года № 646;
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 раз 2021 года № 131.
6. 1. Александров И.М. (2007) Налоги и науковедение: Учебник.–7-е. изд., перераб. И доп.–Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко". -314 р.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. Александров И. М. (2009) *Налоги и науковедение: Учебник* / И. М. Александров. — 10-е изд., перераб. я доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 228 с.3.
3. Ефимова Е. Г., Поспелова Е. Б. (2014) *Налоги и науковедение: Учебное пособие*. -М.: МИИР, -235с.
4. Милякова Н.В. (2008) *Налоги и налогообложение. Учебник*. 7-е изд. Перераб. I доп.–М.:ИНФРА, С.33 Милякова Н.В. (2008)
5. Рахматуллаева Ф. (2016) «Природа налоговых льгот и их роль в стимулировании экономики. *Научный журнал финансов* № 2/ 108 стр.

